

Received-Makale Geliş Tarihi 02.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),389-398

Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818736

Mustafa Durmaz

<https://orcid.org/0009-0002-7215-6680>
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Prof. Dr. Aylin Seymen

<https://orcid.org/0000-0002-5028-6540>
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Chatgpt Tarafından Oluşturulan A1 Düzeyi Almanca Metinlerin Goethe-Institut Kelime Listesine Göre İncelenmesi

An Analysis Of A1-Level German Texts Generated By Chatgpt Based On The Goethe-Institut Word List

ÖZET

21. yüzyılda yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bu teknolojilerin eğitim başta olmak üzere pek çok alanda etkin biçimde kullanılmasına olanak sağlamış ve öğrenme süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle yabancı dil öğretimi bağlamında yapay zekâ destekli uygulamalar, öğrenenlerin bireysel gereksinimlerine daha duyarlı, esnek ve etkileşimli öğrenme ortamları sunma potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Bu uygulamalar arasında yer alan ChatGPT, metin temelli yapısı, etkileşim imkânları, anlık geri bildirim sunabilme kapasitesi ve dil düzeyine uyarlanabilir içerik üretme özellikleri sayesinde yabancı dil öğrenenler tarafından yaygın biçimde kullanılan araçlardan biri hâline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, ChatGPT tarafından oluşturulan A1 düzeyi Almanca metinlerde yer alan sözcükleri, Goethe-Institut tarafından belirlenen A1 düzeyi kelime listesi doğrultusunda incelemek ve söz konusu metinlerin sözcüksel açıdan hedef dil düzeyine uygunluğunu ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüş olup, veri toplama ve analiz sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda ChatGPT tarafından üretilen dört farklı A1 düzeyi Almanca metin, sözcüksel açıdan ayrıntılı biçimde incelenmiş ve metinlerde yer alan sözcüklerin hedef düzeye uygunluk oranları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen metinler için hesaplanan ortalama A1 düzeyi sözcüksel uygunluk oranının %80 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, ChatGPT tarafından üretilen metinlerin büyük ölçüde A1 düzeyine uygun bir sözcük dağarcığı sunduğunu ortaya koymakla birlikte, metinlerin tema ve bağlamına bağlı olarak hedef düzeyin dışına çıkan sözcüklerin de yer alabildiğini göstermektedir. Özellikle soyut kelimelerin ele alındığı metinlerde, A1 düzeyi öğrenenler için karmaşık olabilecek sözcüklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, ChatGPT'nin yabancı dil öğretiminde metin oluşturma bağlamında işlevsel ve pedagojik açıdan dikkate değer bir potansiyel sunduğu söylenebilir. Ancak başlangıç düzeyindeki öğrenenlere yönelik olarak üretilen metinlerin sözcüksel uygunluk açısından her zaman hedef düzeyi tam olarak karşılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür metinlerin öğretim sürecinde kullanılmadan önce düzey odaklı bir denetim ve uyarlama sürecinden geçirilmesinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Chatgpt, Yabancı Dil Olarak Almanca, A1 Düzeyi

ABSTRACT

Rapid advancements in artificial intelligence technologies in the 21st century have enabled their effective integration into various fields, particularly education, and have contributed to the transformation of learning processes. In foreign language education, AI-supported applications have gained prominence due to their capacity to provide individualized, flexible, and interactive learning environments. Among these tools, ChatGPT has emerged as a widely utilized resource because of its text-based format, interactive features, immediate feedback, and ability to generate content aligned with different proficiency levels. The present study aims to examine the lexical items included in A1-level German texts generated by ChatGPT in reference to the A1 word list established by the Goethe-Institut and to determine the extent to which these texts correspond to the target proficiency level. The research was conducted within a qualitative framework, employing document analysis for data collection and evaluation. Accordingly, four A1-level German texts produced by ChatGPT were analyzed in detail with respect to their lexical characteristics, and the proportion of vocabulary items appropriate to the target level was calculated. The findings reveal that the average lexical appropriateness rate across the analyzed texts is 80%. This result suggests that ChatGPT largely generates vocabulary consistent with A1-level requirements. However, lexical items exceeding the target level were also identified, particularly in texts addressing more abstract themes. Such instances indicate that thematic and contextual features may influence lexical complexity. Based on these findings, ChatGPT can be considered a functional and pedagogically valuable tool for text generation in foreign language teaching. Nevertheless, since beginner-level texts do not consistently conform to the intended lexical level, it is recommended that AI-generated materials undergo careful level-based review and adaptation prior to instructional use.

Keywords: Artificial Intelligence, ChatGPT, German as a Foreign Language, A1 Level

1. GİRİŞ

21. yüzyılda yapay zekâ, çok çeşitli alanlarda yer bulması nedeniyle gündelik yaşamın temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Bu yaygın kullanım alanına ve artan görünürlüğüne karşın, yapay zekâ kavramının anlamına ilişkin alanyazında tam bir uzlaşma bulunmadığı ve bu kavramın farklı yaklaşımlar doğrultusunda çeşitli şekillerde tanımlanmaya çalışıldığı ileri sürülebilmektedir. Dönmez (2020)'e göre yapay zekâ, belirli görevlerin yerine getirilmesi sürecinde insan zekâsına özgü bilişsel işleyişleri modellemeye çalışan ve işlediği veriler doğrultusunda performansını zaman içerisinde geliştirebilen sistemler ya da makineler şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu (2024) ise yapay zekâyı; bilgisayarların, robotların ya da programlanabilir aygıtların insan benzeri biçimde algılama, öğrenme, düşünme, karar verme, problem çözme ve iletişim kurma gibi bilişsel işlevleri gerçekleştirebilme yetisi olarak ifade etmektedir. Mijwel (2016) 'nın da ifade ettiği gibi yapay zekâ, insan zekâsına ait öğrenme, mantıksal çıkarım yapma ve kendini geliştirme gibi süreçlerin özellikle bilgisayar tabanlı sistemler aracılığıyla taklit edilmesine yönelik bir simülasyon yaklaşımı olarak ele alınmaktadır. İlgili araştırmacıların yapay zekâyı kimi zaman insan zekâsına özgü bilişsel süreçleri simüle etmeye çalışan teknik bir yapı, kimi zaman ise kendini iyileştirme kapasitesine sahip bir öğrenme sistemi olarak tanımlaması, kavramın çeşitli kuramsal çerçeveler içerisinde çok katmanlı bir yapıda ele alınabileceğine işaret etmektedir. Bu doğrultuda, yapay zekânın yalnızca bilişsel süreçleri modelleyen bir teknoloji olmanın yanı sıra, öğrenenlere esnek olan ve kişiselleştirilebilen etkileşim imkanları sunabilecek bir araç olarak da görülmektedir.

Sağlık hizmetlerinden eğitim süreçlerine, üretim sektöründen bireysel yaşam pratiklerine kadar geniş bir uygulama alanına sahip olan yapay zekâ, arama motorları, dijital asistanlar, öneri sistemleri ve akıllı ev teknolojileri gibi araçlarda olduğu kadar, eğitim ortamlarında kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin tasarlanması, gelişmiş geribildirim sunulması ve dijital öğretim materyallerinin üretilmesi gibi amaçlarla da yoğun biçimde kullanılmaktadır. İlgili özellikleri ile yapay zekâ yabancı dilde de önem kazanmaktadır. Yapay zekâ robotlarının yabancı dil öğrenen bireylere zaman ve mekân sınırlılığından bağımsız etkileşim ve pratik olanakları sunması, yapay zekâ temelli sistemlerin eğitsel ortamlarda artmasının sebebi olarak gösterilebilir. Şengül & Akkaya (2023)'nin de belirttiği üzere, kişiselleştirilmiş öğrenme olanakları sunan sohbet robotları, yabancı dil öğrenen bireylere zamandan ve mekândan bağımsız biçimde hedef dilde iletişim kurma ve dil pratiği yapma imkânı sağlamaktadır. Bu uygulamalar, öğrenenlere çeşitli düzeylerde örnek metinler oluşturarak okuma becerisi, sözcük bilgisi ya da temel dil kullanımına ilişkin bazı süreçlerde kişiselleştirilmiş bir şekilde destekleyebileceği öne sürülmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının, eğitim süreçlerinde öğrenenlerin ihtiyaçlarına daha duyarlı, verimliliği artırılmış ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturma yönünde bir potansiyel taşıdığı görülmektedir. ChatGPT, bu uygulamalar arasında en yaygın kullanılan yapay zekâ tabanlı araçlardan biridir. Eriç vd. (2024)'un belirttiği üzere OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer), büyük ölçekli bir dil modeli olarak yayımlandığı ilk günlerde kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve yalnızca birkaç ay içinde tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulamalarından biri hâline gelmiştir. Bu doğrultuda ChatGPT'nin öğrenci kitlesi arasında eğitim amaçlı kullanımının oldukça yaygın bir eğilim sergilediği görülmektedir.

Herkesin erişimine açık en yaygın yapay zekâ uygulamalarından biri olan ve pek çok alanda dikkat çekici sonuçlar üreten ChatGPT'nin eğitim ortamlarında daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanması, bu araca ilişkin çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta; aynı zamanda yeni öğretim stratejilerinin geliştirilmesini ve öğrencilerin bilgiye erişme biçimlerinin yeniden değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir (Murtezaoglu & Birol, 2025). Köse vd. (2023)'ye göre, yapay zekâ teknolojileri; öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun uyarlanabilir içerikler sunarak öğrenme sürecini kişiselleştirmekte, performans verilerini analiz ederek değerlendirme süreçlerini geliştirmekte, öğretim materyallerinin hazırlanmasına katkı sağlamakta ve eğitim yönetimine yönelik karar mekanizmalarını optimize ederek eğitim ortamlarının etkililiğini ve verimliliğini artırmaktadır. Bu tür katkılar, öğrenme süreçlerinde bireysel farklılıkların belirginlik kazandığı alanlarda daha esnek ve uyarlanabilir öğretim yaklaşımlarının geliştirilmesine olanak tanımış; özellikle dil öğrenimi bağlamında, öğrencilerin gereksinimlerine duyarlı öğrenme ortamlarının tasarlanmasını destekleyen bir çerçeve sunmuştur. Yapay zekâ uygulaması ChatGPT tarafından sağlanan bu olanaklar, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılım dinamiklerini dönüştürmüş ve daha esnek ile etkililiği artırılmış eğitim modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Boztepe, 2025). Yukarıda aktarılan kuramsal çerçeve ve tanımlamalar birlikte değerlendirildiğinde, yapay zekâ uygulaması ChatGPT, özellikle dil öğrenimi bağlamında önemli bir dönüşüm potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Bu noktada ChatGPT, sunduğu etkileşim olanakları, anlık geribildirim kapasitesi ve seviyeye uyarlanabilen üretim özellikleri nedeniyle Almanca öğrenen öğrenciler

tarafından giderek daha fazla başvuru alan bir öğrenme aracı hâline gelmektedir. Öğrencilerin hedef dilde iletişim kurma becerilerini destekleyen, kelime dağarcığını genişletmeye katkı sağlayan ve öğrenme sürecini bireyselleştiren ChatGPT, dil öğretimini daha erişilebilir, sürekli ve öğrenen merkezli bir hâle getirdiği söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında yapay zekânın, yabancı dil öğrenim ortamlarında hem geleneksel öğretim stratejilerini tamamlayan hem de öğrenenlere yeni etkileşim biçimleri sunarak öğrenme deneyimini zenginleştiren önemli bir dijital araç konumunda olduğu değerlendirilebilir. Bu deneyimi zenginleştirme biçimi ise, öğrencilere hızlı geri bildirim imkânı sunması, dil bilgisel doğruluğu desteklemesi ve sözcük öğrenimini kolaylaştırmasıdır (Kaleli & Özdemir, 2025).

Yapay zekâ tabanlı dil modellerinin yabancı dil öğretiminde giderek artan kullanımı, bu sistemlerin ürettikleri metinlerin dilsel özellikler açısından sistematik biçimde incelenmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle ChatGPT gibi büyük dil modellerinin sözcük seçimi, seviye tutarlılığı ve hedef dile özgü kullanım biçimleri, pedagojik açıdan değerlendirilmesi gereken önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Mevcut alanyazın değerlendirildiğinde, ChatGPT'nin yabancı dillerdeki dilsel üretimlerine odaklanan araştırmaların sınırlı sayıda olduğu, ChatGPT'nin Almanca dili bağlamında dilsel üretimlerini ve sözcük kullanımını doğrudan ele alan bir çalışmaya rastlanılmadığı görülmektedir. Almanca, dünya genelinde yaygın olarak öğrenilen ve öğretilen diller arasında yer almakta olup, öğretiminde standartlaştırılmış seviye tanımlamaları ve kelime listeleri önemli bir referans oluşturmaktadır. Can & Can (2014), İngilizceden sonra en yaygın öğrenilen ikinci yabancı dilin Almanca olduğunu ifade etmektedir. Bu sınırlılıktan hareketle, ChatGPT'nin Almanca A1 düzeyindeki metin üretimlerinin dilsel açıdan incelenmesi ve sözcük seçiminin belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi, hem yapay zekâ destekli dil üretiminin güvenilirliğini ortaya koymak hem de yabancı dil öğretimi alanına katkı sağlamak açısından gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yapay zekâ uygulaması ChatGPT tarafından oluşturulan A1 düzeyi Almanca metinlerde yer alan kelimeleri, Goethe-Institut tarafından belirlenen A1 düzeyi kelime listesi doğrultusunda incelemektir. Bu yaklaşımla oluşturulan metinlerdeki sözcüklerin hedef düzeye uygunluğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Almanca dil öğretiminde önemli bir rol oynayan ve önemli bir referans kurumu olan Goethe-Institut, öğrencilere sunduğu standartlar, düzeylendirilmiş kelime listeleri ve öğretim materyalleri aracılığıyla, yapay zekâ tabanlı araçlarla üretilen içeriklerin niteliğinin değerlendirilmesinde temel bir ölçüt işlevi görmektedir. Bununla birlikte kurum, Türk eğitim sistemi içerisinde Almancanın yabancı dil olarak öğretimini desteklemekte ve çok dilliliğin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Avrupa'daki eğitim politikası etkinliklerine katılım sağlamaktadır (Goethe-Institut, 2025). Bu doğrultuda çalışmada, ChatGPT tarafından üretilen A1 düzeyindeki Almanca metinlerde yer alan sözcüklerin Goethe-Institut'un A1 kelime listesinde tanımlanan söz varlığıyla örtüşüp örtüşmediğini belirlemek amaçlanmıştır.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, yapay zekâ uygulaması ChatGPT tarafından oluşturulan A1 düzeyi Almanca metinlerde yer alan sözcükleri, Goethe-Institut tarafından belirlenen A1 düzeyi "Fit in Deutsch 1" kelime listesi doğrultusunda incelemektir. Bu bağlamda, yapay zekâ temelli bir dil üretim aracı olan ChatGPT'nin başlangıç düzeyine yönelik Almanca metinlerde kullandığı sözcüklerin hedef düzeyle ne ölçüde örtüştüğü ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışma kapsamında, oluşturulan metinlerdeki sözcük seçiminin düzey uygunluğu değerlendirilerek, yapay zekâ destekli metin üretiminin Almanca öğretiminde başlangıç düzeyinde kullanılabilirliğine ilişkin çıkarımlar yapılması amaçlanmaktadır.

1.3. Araştırmanın Önemi

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle yapay zekâ tabanlı sistemler, yabancı dil öğretim süreçlerinde önemli bir araç hâline gelmiştir (Kaleli & Özdemir, 2025). Bununla birlikte, söz konusu uygulamaların ne ölçüde etkili ve güvenilir biçimde kullanılabileceği, ürettikleri dil girdilerinin öğrenen düzeyine uygunluğu ile doğrudan ilişkilidir. Bu çerçevede, başlangıç düzeyi olarak tanımlanan A1 seviyesinde sunulan dil girdilerinin, hedeflenen kelime hazinesiyle ne ölçüde örtüştüğünün incelenmesinin önemli bir araştırma konusu değerlendirilebilir. Bu çalışma, yapay zekâ uygulaması ChatGPT tarafından üretilen A1 düzeyi Almanca metinlerin, Goethe-Institut tarafından belirlenen A1 kelime listesi temelinde değerlendirilmesi yoluyla, yapay zekâ destekli dil üretiminin seviye doğruluğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Literatürde yapay zekâ ve yabancı dil öğretimi ilişkisini ele alan çalışmalar bulunmakla birlikte, bu çalışmaların büyük bir kısmı genel dil becerileri ya da kullanıcı algıları üzerine yoğunlaşmaktadır. Buna karşın, belirli bir dil düzeyi için tanımlanmış standart kelime listeleri temel alınarak yapılan sözlüksel uygunluk analizlerinin sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu yönüyle çalışma, ChatGPT'nin A1 düzeyinde sunduğu sözcük girdilerinin öğretimsel geçerliliğini inceleyerek alanyazındaki önemli bir

boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu çalışmadan elde edilmesi öngörülen bulguların, yabancı dil öğretmenlerinin yapay zekâ destekli araçları sınıf içi öğretim süreçlerinde daha bilinçli, planlı ve denetimli bir biçimde kullanmalarına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. ChatGPT yapay zekâ uygulamasının yabancı dil öğretimindeki işlevinin daha yapılandırılmış ve bütüncül bir çerçevede ele alınmasına hem araştırmacılar hem de uygulayıcılara tanıdığı düşünülmektedir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırma verilerinin temel kaynağını oluşturan çeşitli yazılı ve görsel materyallerin sistematik biçimde toplanması, incelenmesi ve analiz edilmesine dayanan bilimsel bir araştırma yöntemidir (Sak vd., 2021). Doküman analizi kapsamında incelenebilecek kaynaklar arasında, Kırıl (2020)'a göre, kitaplar, dergiler, mektuplar ve günlükler gibi yazılı kaynakların yanı sıra haritalar, çizelgeler, istatistiksel veriler, anayasa ve yönetmelikler gibi yasal metinler ile gazeteler, fotoğraflar, görsel-işitsel materyaller, kişisel anılar, röportajlar ve okul, sağlık ile kamu kurumlarına ait resmî kayıtlar yer almaktadır. Ayrıca son yıllarda kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet de önemli bir veri kaynağı olarak kabul edilmektedir (Merriam, 2018). Bu kapsamda, doküman analizinin farklı türde veri kaynaklarını içerebilmesi, araştırmacılara geniş ve çok yönlü bir inceleme alanı sunmakta ve elde edilen bulguların derinliğini artırmaktadır. Başgöl ve Şahin (2020)'nin belirttiği üzere doküman analizi yoluyla belirli bir kapsam dâhilinde yürütülen bilimsel çalışmalar; araştırma yöntemi, ele alınan konu alanı, örneklem özellikleri ve kullanılan analiz teknikleri gibi çeşitli boyutlar açısından değerlendirilerek bu çalışmalara ilişkin genel eğilimlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ilgili çalışmada ChatGPT tarafından oluşturulan A1 düzeyi Almanca metinler, Goethe-Institut tarafından belirlenen A1 kelime listesi temel alınarak sözcüksel analiz edilmiştir.

2.2. Verilerin Toplanması

Bu çalışmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen veriler, ChatGPT'nin ücretsiz sürümü (GPT-5) tarafından oluşturulan metinlerden elde edilmiştir. Bu doğrultuda ChatGPT tarafından üretilen metinlerde yer alan sözcükler, Goethe-Institut A1 "Fit in Deutsch 1" (2024) kelime listesi ile karşılaştırılmıştır. Almanca A1 sınavının okuma bölümünde, ilan ve not gibi günlük bağlamlara dayalı kısa metinler yer almakta olup, örnek sınavlarda bu metinlerin ortalama 40–70 sözcük aralığında olduğu görülmektedir (Goethe-Institut, 2025). Bu nedenle, ChatGPT'nin oluşturacağı metinlerin uzunluğu 80 kelime olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada metinlerin içerik alanları, başlangıç düzeyindeki dil kullanıcılarının günlük yaşamda karşılaşmaları muhtemel, somut ve işlevsel iletişim gereksinimlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir; Bu yaklaşım, A1 düzeyinin tanımında yer alan temel dil kullanım alanlarıyla doğrudan örtüşmektedir. A1 düzeyindeki bir dil kullanıcısı; kişisel bilgiler, barınma, yakın çevre ve seyahat gibi gündelik ve somut gereksinimlere yönelik bağlamlarda, sık kullanılan ve tanıdık ifadeler ile basit ve temel cümle yapılarını anlama ve üretme becerisine sahiptir (Council of Europe, 2001). Bu doğrultuda A1 konuları "Person" (İnsan), "Wohnen" (ikamet), "Umwelt" (çevre) ve "Reisen/Verkehr" (seyahat/ulaşım) olarak seçilmiştir. Metinler "okuma metni" olarak oluşturulmuştur. Yönergelerde konu, kelime sayısı, seviye, metnin amacı ve metnin hangi dilde oluşturulacağı açıkça belirtilmiştir. Almanca bir metin oluşturmak için ChatGPT'ye yöneltilen yönergeler şunlardır:

1. Almanca A1 seviyesi için "Person" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluştur.
2. Almanca A1 seviyesi için "Wohnen" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluştur.
3. Almanca A1 seviyesi için "Umwelt" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluştur.
4. Almanca A1 seviyesi için "Reisen/Verkehr" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluştur.

2.3. Verilerin Analizi

Çalışmanın analiz sürecinde, ChatGPT tarafından Almanca A1 düzeyine uygun yönergeler doğrultusunda oluşturulan Almanca metinler, araştırma dokümanı olarak değerlendirilmiş ve bu metinlerde yer alan sözcükler, Goethe-Institut tarafından yayımlanan A1 Goethe-Institut A1 "Fit in Deutsch 1" (2024) kelime listesi temel alınarak sözcüksel açıdan incelenmiştir. Analiz sürecinde, öncelikle her bir metinde yer alan sözcükler ayrıştırılmış; yazım farklılıklarından kaynaklanabilecek tutarsızlıkları en aza indirmek amacıyla sözcükler kök biçimlerine indirgenmiştir. Gerçekleştirilen analiz kapsamında, metinlerde sık tekrar eden basit bağlaçlar ve kişi zamirleri değerlendirme dışında bırakılmış, sözcüksel anlam açısından belirleyici

olan isimler, sıfatlar ve fiiller ile sınırlandırılmıştır. Basit bağlaçlar, zamirler ve zarflar düzey uygunluğu dağılımında dikkate alınmamıştır. Elde edilen sözcük listeleri, Goethe-Institut tarafından yayımlanan A1 düzeyi kelime listesi ile karşılaştırılmış ve bu doğrultuda metinlerde yer alan sözcükler toplam kelime sayıları, bu kelimelerin benzersiz sayıları, benzersiz kelime sayılarına göre A1 düzeyine uygun ve A1 düzeyi dışı olarak temel kategoriler altında sınıflandırılmıştır. Kodlama işleminin ardından her bir metne ilişkin toplam benzersiz kelime sayısı ile A1 düzeyine uygun ve A1 düzeyi dışı kelimelerin sayıları belirlenmiştir. Bu veriler, frekans ve yüzde değerleri üzerinden değerlendirilerek metinlerin sözcüksel açıdan A1 düzeyine uygunluk oranları hesaplanmıştır. Analiz süreci sonunda elde edilen bulgular, araştırmanın amacı doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve ChatGPT'nin Goethe-Institut A1 düzeyinde Almanca metin üretiminde sergilediği sözcüksel tutarlılığa ilişkin genel eğilimler ortaya konulmuştur. Bu değerlendirmeler, yapay zekâ destekli metin üretiminin seviye uygunluğu açısından yabancı dil öğretimi bağlamında taşıdığı potansiyeli tartışmaya açmaktadır.

3. BULGULAR

ChatGPT tarafından oluşturulan A1 düzeyi Almanca okuma metinlerine ilişkin, Goethe Institut A1 "Fit in Deutsch 1 Wortliste" kelime listesi temel alınarak gerçekleştirilen sözcüksel analize ilişkin bulgular sunulmuştur.

Tablo 1. ChatGPT'ye sorulan ilk soru ve ChatGPT'nin oluşturduğu Metin No.1

Yönerge: Almanca A1 seviyesi için "Person" konulu, 80 kelimeden oluşan bir okuma metni oluştur.	
ChatGPT: Ich heiße Anna. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus der Türkei. Ich wohne in Ankara mit meiner Familie. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Ärztin. Ich habe einen Bruder. Er ist Schüler. Ich studiere Deutsch an der Universität. In meiner Freizeit lese ich Bücher und höre Musik. Am Wochenende treffe ich Freunde und trinke Kaffee. Ich bin freundlich und fleißig. Deutsch lernen macht mir Spaß. Ich lerne jeden Tag neue Wörter. Das ist meine Person kurz beschrieben.	

Tablo 1.1. Metne göre A1 kelime uygunluk dağılımı

Sözcük türü	Toplam	Benzersiz Adet	A1 seviyesi uyumlu	A1 seviyesi dışı	Uygunluk %
Fiil	17	14	14	0	100%
İsim	24	23	22	1	97%
Sıfat	5	5	4	1	97%
Basit bağlaçlar, zamirler, zarf, vs.	35				-
Toplam Uygunluk					98%

Tablo 1.1'de sunulan bulgulara göre metinde toplam 17 fiil yer almakta olup bu fiillerin 14'ünün benzersiz olduğu belirlenmiştir. Benzersiz fiillerin tamamının Goethe-Institut tarafından yayımlanan A1 kelime listesi ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda, fiiller için A1 düzeyine uygunluk oranı %100 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, metinde toplamda 24 isim yer almakta olup bu isimlerin 23'ü benzersiz isimlerden oluştuğu belirlenmiştir. Benzersiz isimler üzerinde gerçekleştirilen analizde, 22 ismin A1 düzeyine uygun olduğu, 1 ismin A1 düzeyi dışında kaldığı tespit edilmiştir. A1 düzeyi dışında kalan tek ismin "Universität" olduğu ve bu sözcüğün Goethe-Institut tarafından yayımlanan A1 kelime listesinde yer almadığı tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, isimlere ilişkin A1 düzeyine uygunluk oranının %97 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sıfatlara ilişkin bulgular incelendiğinde, metinde toplam 5 sıfat bulunduğu ve bunların tamamının benzersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu sıfatlardan 4'ü A1 kelime listesinde yer almakta, 1 sıfat (fleissig) ise A1 düzeyi dışında bulunmaktadır. Sıfatlar için A1 düzeyine uygunluk oranı %97 olarak belirlenmiştir. Metinde yer alan basit bağlaçlar, zamirler ve zarflar toplamda 35 sözcük olarak belirlenmiş; bu sözcükler, analiz yöntemi gereği A1 uygunluk hesaplamasına dâhil edilmemiştir. Tablo 1.1'de sunulan bulgular bütüncül değerlendirildiğinde, isim, fiil ve sıfat türleri temelinde gerçekleştirilen sözcüksel analiz sonucunda metnin genel A1 düzeyine uygunluk oranının %98 olduğu görülmektedir. İnceleme kapsamında A1 düzeyi dışında kalan sözcük kullanımının "fleißig" ve "Universität" ile sınırlı olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 2. ChatGPT'ye sorulan ikinci soru ve ChatGPT'nin oluşturduğu Metin No.2

Yönerge: Almanca A1 seviyesi için "Wohnen" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluşturun.	
ChatGPT:	
Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Die Wohnung ist in der Stadt. Sie hat zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Mein Zimmer ist hell und sauber. Ich habe ein Bett, einen Tisch und einen Stuhl. In der Küche koche ich gern. Meine Nachbarn sind freundlich. Am Wochenende bin ich zu Hause und entspanne mich. Das Haus ist ruhig und alt, aber sehr gemütlich für mich. Ich mag mein Zuhause sehr. Es ist mein Lieblingstort. Ich fühle mich wohl dort.	

Tablo 2.1. Metne göre A1 kelime uygunluk dağılımı

Sözcük türü	Toplam	Benzersiz Toplam	A1 seviyesi uyumlu	A1 seviyesi dışı	Uygunluk %
Fiil	15	11	8	3	73%
İsim	16	13	9	4	69%
Sıfat	7	7	5	2	71%
Basit bağlaçlar, zamirler, zarf, vs.	46	-	-	-	-
Toplam Uygunluk					71%

Tablo 2.1'den elde edilen veriler incelendiğinde, metinde toplam 15 fiil yer almakta olup bu fiillerin 11'inin benzersiz olduğu belirlenmiştir. Benzersiz fiiller üzerinde gerçekleştirilen analizde, 8 fiilin Goethe-Institut tarafından yayımlanan A1 kelime listesi ile uyumlu olduğu, 3 fiilin (entspannen, beschreiben, fühlen) ise A1 düzeyi dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgu doğrultusunda, fiiller için A1 düzeyine uygunluk oranı %73 olarak belirlenmiştir. Metinde yer alan isimler incelendiğinde, toplam 16 ismin kullanımının 13'ünün benzersiz isimlerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu benzersiz isimlerin 9'unun A1 düzeyine uygun olduğu, 4 ismin (Lieblingstort, Zuhause, Nachbarn, Stuhl) ise A1 düzeyi dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında, isimlere ilişkin A1 düzeyine uygunluk oranının %69 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sıfatlara ilişkin bulgular ele alındığında, metinde tamamı benzersiz yapıda olan toplam 7 sıfat tespit edilmiştir. Bu sıfatlardan 5'inin A1 kelime listesinde yer aldığı, 2 sıfatın (sauber, hell) ise A1 düzeyi dışında bulunduğu belirlenmiştir. Sıfatlar için A1 düzeyine uygunluk oranı %71 olarak belirlenmiştir. Metinde yer alan basit bağlaçlar, zamirler, zarflar ve diğer işlevsel sözcükler toplamda 46 sözcük olarak belirlenmiş; bu sözcükler analiz yöntemi gereği uygunluk hesaplamasına dâhil edilmemiştir. Tablo 2.1'de sunulan bulgular bütüncül olarak değerlendirildiğinde; isim, fiil ve sıfat türleri temelinde gerçekleştirilen sözcüksel analiz sonucunda, Metin 2'nin genel A1 düzeyine uygunluk oranının %71 olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3. ChatGPT'ye sorulan üçüncü soru ve ChatGPT'nin oluşturduğu Metin No.3

Yönerge: Almanca A1 seviyesi için "Umwelt" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluşturun.	
ChatGPT:	
Die Umwelt ist wichtig für alle Menschen. Wir brauchen saubere Luft und sauberes Wasser. Viele Tiere leben in der Natur. Wir sollen die Umwelt schützen. Wir trennen Müll und sparen Wasser zu Hause. Wir fahren oft mit dem Bus oder dem Fahrrad. Jeder kleine Schritt hilft der Erde. Zusammen machen wir die Welt sauberer und gesünder für morgen. Kinder lernen früh Verantwortung und Erwachsene zeigen gutes Beispiel im Alltag mit Energie, Licht und Respekt für Natur und Zukunft gemeinsam handeln.	

Tablo 3.1. Metne göre A1 kelime uygunluk dağılımı

Sözcük türü	Toplam	Benzersiz Toplam	A1 seviyesi uyumlu	A1 seviyesi dışı	Uygunluk %
Fiil	13	13	8	5	62%
İsim	25	22	10	12	45%
Sıfat	9	9	8	1	90%
Basit bağlaçlar, zamirler, zarf, vs.	33	-	-	-	-
Toplam Uygunluk					66%

Tablo 3.1'de yer alan bulgulara göre, metinde 13 fiil yer almaktadır ve bu fiillerin tamamının benzersiz olduğu belirlenmiştir. Benzersiz fiillerin 8'i A1 düzeyi kelime listesinde yer alıp uyumlu bulunurken, geri kalan 5 fiilin A1 düzeyi dışında yer aldığı tespit edilmiştir. Buna göre hesaplanan uygunluk oranı %62'dir. İsimlere ilişkin bulgular ele alındığında, metinde toplam 25 isim bulunduğu ve bunların 22'sinin benzersiz olduğu belirlenmiştir. Benzersiz isimlerden 10'unun A1 düzeyine uygun olduğu, 12 ismin ise A1 düzeyi dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda isimler için A1 uygunluk oranı %45 olarak hesaplanmıştır. Sıfatlara yönelik bulgulara göre, metinde toplam 9 sıfat yer almakta olup bu sıfatların tamamı benzersizdir. Bu sıfatlardan 8'i A1 kelime listesi ile uyumlu iken, 1 sıfatın A1 düzeyi dışında olduğu belirlenmiştir. Sıfatlar için A1 uygunluk oranı %90'dır. Bunun yanı sıra, metinde basit bağlaçlar, zamirler ve zarflar toplam 33 sözcük olarak tespit edilmiş; bu sözcükler analiz yöntemi gereği uygunluk hesaplamasına dâhil edilmemiştir. Tablo 3.1'de sunulan veriler doğrultusunda, isim, fiil ve sıfatlar temelinde yapılan sözcüksel inceleme sonucunda metnin genel A1 düzeyine uygunluk oranının %66 olduğu görülmektedir. A1 düzeyi dışında kalan sözcükler İsimlerden Luft, Natur, Schritte, Müll, Erde, Verantwortung, Alltag, Energie, Licht, Respekt, Zukunft" fiillerden "trennen, sparen, handeln, schützen" ve sıfatlardan "gemeinsam, Sauber" olarak belirlenmiştir.

Tablo 4. ChatGPT'ye sorulan dördüncü soru ve ChatGPT'nin oluşturduğu Metin No.4

Yönerge: Almanca A1 seviyesi için "Reisen/Verkehr" konulu, 80 kelimedenden oluşan bir okuma metni oluşturun.	
ChatGPT:	
Ich reise gern. Im Sommer fahre ich mit dem Zug nach Berlin. Der Zug ist schnell und bequem. Am Bahnhof kaufe ich ein Ticket. Manchmal fliege ich mit dem Flugzeug. Das ist teuer, aber sehr schnell. In der Stadt benutze ich Bus und U-Bahn. Ich laufe auch viel. Reisen macht Spaß und ist interessant. Ich plane meine Reise gut und frage Freunde nach Tipps für Verkehr und Zeiten. Am Ende komme ich pünktlich und glücklich an. Das ist sehr gut.	

Tablo 4.1. Metne göre A1 ekliime uygunluk dağılımı

Sözcük Türü	Toplam	Benzersiz Toplam	A1 seviyesi uyumlu	A1 seviyesi dışı	Uygunluk %
Fiil	11	11	9	2	82%
İsim	17	17	15	2	88%
Sıfat	7	6	5	1	83%
Basit bağlaçlar, zamirler, zarf, vs.	45	-	-	-	-
Toplam Uygunluk					84%

Tablo 4.1'de sunulan bulgulara göre, metinde toplam 11 fiil saptanmış ve bu fiillerin tamamının benzersiz olduğu belirlenmiştir. Benzersiz fiillerin 9'u A1 düzeyi kelime listesiyle uyumlu bulunurken, 2 fiilin A1 düzeyi dışında yer aldığı görülmektedir. Bu doğrultuda fiiller için uygunluk oranı %82 olarak belirlenmiştir. İsimlere ilişkin bulgular değerlendirildiğinde, metinde toplam 17 isim bulunduğu ve bu isimlerin tamamının benzersiz olduğu belirlenmiştir. Benzersiz isimlerden 15'inin A1 düzeyine uygun olduğu, 2 ismin ise A1 düzeyi dışında kaldığı görülmektedir. Buna göre isimler için A1 uygunluk oranı %88'dir. Sıfatlara ilişkin bulgular incelendiğinde, metinde toplam 7 sıfat yer almakta olup, bu sıfatların 6'sı benzersizdir. Benzersiz sıfatlardan 5'i A1 kelime listesi ile uyumlu bulunurken, 1 sıfatın A1 düzeyi dışında olduğu tespit edilmiştir. Sıfatlar için hesaplanan A1 uygunluk oranı %83 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, metinde basit bağlaçlar, zamirler ve zarflar toplam 45 sözcük olarak tespit edilmiş; bu sözcükler analiz yöntemi gereği uygunluk hesaplamasına dâhil edilmemiştir. Tablo 4.1'de yer alan veriler doğrultusunda, isim, fiil ve sıfatlar temelinde yapılan sözcüksel inceleme sonucunda metnin genel A1 düzeyine uygunluk oranının %84 olduğu belirlenmiştir. A1 düzeyi dışında kalan sözcüklerin isimlerden "Tipp, Trick", fiillerden "benutzen, planen" ve sıfatlardan "bequem" olduğu belirlenmiştir.

Tablo 5. Metinlerin genel uygunluk dağılımı

Metin No	A1 Uygunluk (%)
1	98%
2	71%
3	66%
4	84%
Toplam	80%

Tablo 5'te, çalışma kapsamında ChatGPT tarafından Almanca A1 düzeyine uygun yönergeler doğrultusunda oluşturulan dört metne ilişkin genel A1 uygunluk oranları görülmektedir. Buna göre, Metin No.1 için hesaplanan A1 uygunluk oranı %98'dir. Metin No.2'nin A1 düzeyine uygunluk oranı %71 olarak belirlenmiştir. Metin No.3'te bu oran %66 olarak hesaplanmış, Metin No.4 için ise A1 uygunluk oranı %84 olarak tespit edilmiştir. Tablo 5'te yer alan tüm metinlere ait uygunluk oranları birlikte değerlendirildiğinde, dört metnin genel A1 düzeyine uygunluk ortalamasının %80 olduğu belirlenmiştir. Bu değer, çalışmada incelenen metinlerin A1 kelime listesiyle örtüşme düzeylerine ilişkin sayısal bir genel görünüm sunmaktadır.

4. SONUÇ

Bu çalışmada elde edilen bulgular, metinler arasında A1 düzeyine uygunluk oranlarının farklılaştığını göstermektedir. "Person" temalı Metin No.1 için genel A1 uygunluk oranı %98 olarak belirlenmiştir ve bu metnin özellikle fiil kullanımı açısından A1 düzeyiyle tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Metin No.2'de A1 uygunluk oranı %71 olarak hesaplanmıştır. "Umwelt" temalı Metin No.3'te ise genel uygunluk oranının %66 olduğu; bu metinde özellikle isim grubunda A1 düzeyi dışında kalan sözcük sayısının arttığı görülmüştür. "Reisen/Verkehr" temalı Metin No.4'te genel A1 uygunluk oranı %84 olarak belirlenmiştir. Metinlerin genel uygunluk dağılımı dikkate alındığında, dört metin için hesaplanan ortalama A1 uygunluk oranının %80 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, ChatGPT tarafından üretilen metinlerin büyük ölçüde A1 düzeyine uygun bir sözcük dağarcığına sahip olduğunu göstermektedir, ancak tema ve bağlama bağlı olarak A1 düzeyi dışına çıkan sözcüklerin de metinlerde yer alabildiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, özellikle soyut kavramların ve toplumsal temaların öne çıktığı metinlerde A1 düzeyi dışı sözcük kullanımının arttığı görülmektedir. Almanca dili özelinde ChatGPT tarafından üretilen metinlerin sözcüksel uygunluğunu ele alan doğrudan bir çalışmaya alanyazında rastlanmamakla birlikte, literatürde

ChatGPT'nin farklı araştırma bağlamlarında kullanıldığı çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Katı & Can (2024) çalışmalarında, ChatGPT-3.5 tarafından üretilen sekiz metni alan uzman görüşleri doğrultusunda dilbilgisi yapısı, sözcük varlığı, seviyeye ve konuya uygunluk ile metinsellik ölçütleri açısından incelemiştir; elde edilen bulgular sonucunda metinlerin yarısının hedeflenen seviyeye uygun olduğu, yarısının ise uygun olmadığı ve bu doğrultuda ChatGPT-3.5'in seviyeye uygun Türkçe metin üretme başarısının %50 olduğu sonucuna ulaşmıştır. Zenginaloğlu & Özçelik, (2025) çalışmasında, yapay zekâ destekli etkinliklerin yabancı dil olarak Fransızca yazma becerisinin geliştirilmesi ve kültür öğretiminde kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini nitel yöntemle incelemiştir; ChatGPT destekli yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma, okuduğunu anlama, kelime öğrenimi, araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerini desteklediği yönünde oldukça olumlu görüşler ortaya koymuştur. Çıldır (2023), yapay zekâ temelli bir sohbet aracı olan ChatGPT'nin Almanca'nın yabancı dil olarak öğretimi bağlamında dört temel dil becerisine olan katkılarını ele aldığı çalışmasında, modelin metin odaklı yapısı nedeniyle özellikle okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde daha etkili bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Kulaksız (2024) yaptığı yarı deneysel çalışmada, ChatGPT destekli sekiz haftalık yazma uygulamasının Türkiye'de 14-17 yaş aralığındaki lise öğrencilerinin İngilizce yazma becerileri üzerindeki etkisini incelemiştir; elde edilen bulgular doğrultusunda dilbilgisi, kelime bilgisi, tutarlılık ve uyum boyutlarında orta ila güçlü düzeyde anlamlı gelişmeler sağlandığını, son test puanlarının ön test puanlarından anlamlı biçimde yüksek olduğunu ve ChatGPT'nin yazma becerilerini desteklemede etkili bir yardımcı araç olduğunu ortaya koymuştur. Benzer biçimde, Zenginaloğlu ve Özçelik (2025) yapay zekâ ile üretilen bilgilerin güvenilirliğine ilişkin sınırlılıklara dikkat çekmiş ve ChatGPT'nin kültür öğretiminde yardımcı bir kaynak olarak kullanılabileceğini ancak bazı durumlarda ek araştırma ve bilgi teyidi gerektirdiğini vurgulamıştır. Literatürde yer alan bulgularla paralel olarak, ilgili çalışmada elde edilen sonuçlar yapay zekâ destekli metin üretiminin başlangıç düzeyinde önemli bir potansiyel sunduğunu; bununla birlikte seviye duyarlılığı bağlamında sözcük seçiminin denetlenmesinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Temur ve Akıncılar (2025) çalışmasında, ChatGPT-4.0 tarafından Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki öğrenciler için üretilen on okuma metnini uzman değerlendirmeleri doğrultusunda incelemiştir; metinlerin beşinin hedeflenen düzeye uygun, beşinin ise uygun bulunmadığını ve bu kapsamda modelin %50 başarı oranı sergilediğini, bu oranın OpenAI tarafından belirtilen %80'lik performans düzeyinin altında kaldığını ortaya koymuştur. Benzer biçimde Yeşilyurt (2025) çalışmasında, ChatGPT tarafından üretilen okuma metinlerinin kimi durumlarda hedeflenen düzeyin altında kaldığını, metinle ilişkisi olmayan sözcük ve bilgileri içerdiğini ve içerik doğruluğu açısından hatalar barındırdığını ortaya koymuş; bu bulgular doğrultusunda yapay zekâ destekli dil üretimlerinin insan denetimi ve içerik doğrulama süreçleri olmaksızın kullanılmasının önemli sınırlılıklar taşıdığını ifade etmiştir. Mevcut çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, ChatGPT'nin yabancı dil öğretiminde metin oluşturma bağlamında dikkate değer bir potansiyel sunduğu ancak özellikle başlangıç düzeyinde üretilen metinlerin sözcüksel uygunluk açısından her zaman hedeflenen performans düzeyine ulaşamaması nedeniyle bu tür metinlerin düzey odaklı bir denetim sürecinden geçirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. ChatGPT, sunduğu pedagojik olanaklara rağmen sahip olduğu yapısal ve işlevsel sınırlılıklar dikkate alındığında, insan rehberliğinde yürütülen bütüncül bir Almanca yabancı dil olarak öğretim sürecinin yerini alabilecek nitelikte görülmemekte; aksine, insan etkileşimi, özgün iletişim ortamları, bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımları, geleneksel öğretim yöntemleri ve diğer teknolojik araçlarla bütünleşik biçimde kullanılması gereken destekleyici bir öğrenme aracı olarak değerlendirilmektedir (Tekin, 2023). Bakış (2025)'in belirttiği üzere, yapay zekâ temelli sistemler insan bilişsel süreçlerini belirli ölçüde modelleyebilse ve taklit edebilse de bilinç, üstbilgi ve anlamlandırmaya dayalı zihinsel işlemleri bütüncül ve özgün biçimde yeniden üretebilme kapasitesine henüz ulaşamamışlardır.

5. ÖNERİLER

Bu çalışmanın bulgularından hareketle aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

- İlgili çalışmanın bulgularından hareketle, yapay zekâ destekli metinlerin öğretim süreçlerinde kullanılmadan önce hedef düzeye ait kelime listeleri temel alınarak sözcüksel açıdan denetlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
- Gelecek çalışmalarda A1 düzeyine ek olarak A2, B1 ve daha üst dil düzeylerinde üretilen metinlerin sözcüksel ve yapısal açıdan uygunluklarının karşılaştırmalı olarak ele alınması yararlı olabilir.
- Benzer çalışmaların yalnızca Almanca ile sınırlı kalmaması farklı dillerde yürütülmesi, yapay zekâ temelli metin üretiminin dil türlerine göre gösterdiği değişkenliği ortaya koyabilir.

- Düzeye uygun metin oluşturma sürecinde ChatGPT'ye verilen komutların açık, ayrıntılı ve hedef odaklı biçimde yapılandırılmasının, üretilen çıktının niteliğini doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, komut tasarımına ilişkin ölçütlerin gelecek çalışmalarda sistematik biçimde ele alınması önerilmektedir.
- Son olarak, ChatGPT'nin metin üretim kapasitesinin daha ayrıntılı biçimde incelenmesi; okuma ve dinleme metinlerinin yanı sıra konuşma ve yazma becerilerine yönelik içerik üretimine odaklanan çalışmaların yürütülmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akkaya, N., & Şengül, L. (2023). Sohbet robotları (chatbots) ve yabancı dil eğitimi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi* (58), 2988-2999. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1340781>
- Bakış, M. L. (2025). Yapay zekâ bilinç öznesinin yerini alabilir mi? İnsan ve makine üzerine bir karşılaştırma. *Beytulhikme An International Journal of Philosophy*, (1), 93-118. Doi: 10.29228/beytulhikme.79616
- Boztepe, C. (2025). Eğitimde yapay zekâ uygulamaları: fırsatlar, sınırlılıklar ve etik tartışmalar. *Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 98-121. <https://doi.org/10.71272/debder.1706141>
- Can, E., & Can, C. (2014). Türkiye'de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 43-63.
- Council of Europe. (2001). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment*. Cambridge University Press.
- Çıldır, M. (2023). Collaborating with ChatGPT: An exploratory study of German language learning. *Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 63-76. Doi: 10.55143/alkad.1371058.
- Dönmez, S. (2020). Felsefi bağlamda yapay zekâ ve 2025 sendromu. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 20(2), 748-760. <https://doi.org/10.30627/cuilah.690645>
- Eriç, A., Özgür, E. G., Asker, Ö. F., Bekiroğlu, N. (2024). Chatgpt ve sağlık bilimlerinde kullanımı. *Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(1), 176-182. <https://doi.org/10.34087/cbusbed.1262811>
- Goethe-Institut. (2024). *Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 – Wortliste*. Goethe-Institut. https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/Goethe-Zertifikat_A1_Fit1_Wortliste.pdf
- Goethe-Institut. (2025) <https://www.goethe.de/ins/tr/de/ueb/auf.html>
- Goethe-Institut. (2025). *Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 – Prüfungsbeschreibung*. <https://www.goethe.de/ins/us/en/spr/prf/gzsd1.cfm>
- Kaleli, A., & Özdemir, C. (2025). Yapay zekâ destekli dil öğretiminde yeni bir yaklaşım: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapay zekâ uygulamaları. *IJSSAR International Journal of Social Sciences and Academic Research*, 2(3), 77-91. <https://doi.org/10.52096/issar.02.03.05>
- Katı, T. N. & Can, U. (2024). Yapay zekâ ile üretilen metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisine yönelik kullanılabilirliği: *ChatGPT-3.5 örneği*. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 538-569. <https://doi.org/10.17679/inuefd.1415303>
- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 170-189.
- Köse, B., Radıf, H., Uyar, B., Baysal, İ. & Demirci, N. (2023). Öğretmen görüşlerine göre eğitimde yapay zekanın önemi. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences*, 9(71):4203-4209. DOI: <http://dx.doi.org/10.29228/JOSHAS.74125>
- Kulaksız, G. C. (2024). *Artificial intelligence-based language modelling: The effect of ChatGPT application on writing skills in the context of teaching English as a foreign language* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber*. Nobel Yayıncılık. 292ss.
- Mijwel, M. (2016). *Yapay zekâ nedir? Baghdad College of Economic Sciences University*.

- Murtezaoğlu, Ç., & Birol, Z. N. (2025). Eğitimde ChatGPT Kullanımı: Faydalar, Endişeler ve Öneriler. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (63), 267-281. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1492855>
- Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-256. <https://doi.org/10.33400/kuje.843306>
- Şahin, Ö. ve Başgül, M. (2020). PISA üzerine yapılan lisansüstü tezlerin doküman analizi ile incelenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 50-66
- Tekin, Ö. (2023). ChatGPT im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. *Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 135-163. Doi: 10.55143/alkad.1390420
- Temur N. & Akıncılar A. (2025). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapay zekâ ile oluşturulan b1 düzeyindeki okuma metinlerinin kullanılabilirliği. *UlakDil: Uluslararası Akademik Dil Eğitimi ve Kültürel Çalışmalar Dergisi*, 1(2), 129-151.
- Türk Dil Kurumu (2024). "Yapay Zeka". <https://www.tdk.gov.tr/>
- Yeşilyurt, Ş. (2025). ChatGPT ile c seviyesi Türkçe okuma becerilerinin ölçülmesi: Avantajlar ve zorluklar. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12 (42), 165-179. Doi: 10.29228/INESJOURNAL.79971
- Zenginaloğlu, K., & Özçelik, N. (2025). Fransızca yabancı dil öğretiminde kültürel içerik aracılığıyla yazma becerisinin geliştirilmesinde Chatgpt kullanımı: Öğrenci görüşleri. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 13(1), 94-119. <https://doi.org/10.71084/ijlet.1620923>